

СУЩНОСТЬ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМНОСТИ САМОСОЗНАНИЯ В ПРОЦЕССЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.

Ш.Нигматова

ЎзМУ Педагогика ва умумий психология

кафедраси ўқитувчиси

muhammadibrohim280219@gmail.com

тел: +998946358558

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7561691>

Аннотация. В данной статье рассматриваются сущность, организационно-психологические этапы и методы совершенствования самосознания в социально-психологических системах на сегодняшний день в процессе психологического консультирования. В этом процессе показаны факторы, влияющие на эффективность и качество практической психологической деятельности.

Ключевое слово: Консультация, самосознание, системность, сложные ситуации.

Аннотация. Ушбу мақолада бугунги кунда психологик консультация жараёнида ўзини-ўзи англашнинг ижтимоий психологик тизимлардаги моҳияти, ташкилий-психологик босқичлари ва такомиллаштириш усуллари ҳақида фикр юритилади. Ушбу жараёнда амалий психологик фаолиятнинг самарадорлиги ва сифатига таъсир этувчи омиллар кўрсатиб берилган.

Калит сўзи: Консультация, ўзини-ўзи англаш, тизимлилиги, мураккаб вазиятлар.

Annotation. This article discusses the essence, organizational and psychological stages and methods of improving self-awareness in socio-psychological systems today in the process of psychological counseling. This process shows the factors that affect the effectiveness and quality of practical psychological activity.

Key question: Consultation, self-awareness, consistency, difficult situations.

Психологик консультация жараёнида ўз-ўзин англаш самарадорлигини таъминлаш мезонлари — амалий психологик фаолиятда мақсадга мувофиқлик белгисини назорат қилиш, белгиланган юксак мақсадга эришиш, психологик консультация сифатини кафолатловчи масъул ходимларнинг таъсир кучларини тизимли ўрганиб бориш амалий аҳамиятининг иш меъёрларига мослигини ўлчаш, баҳолаш ва психологик таҳлил қилишдан иборатдир

Амалий психологнинг консультация ва коррекцион ишларни тўғри ташкил этиши ёшларни ўзини-ўзи англашининг самарали йўлидир. Ушбу тизим орқали ҳар бир мижознинг ўзига хослиги, қизиқишлари ва эҳтиёжлари ўрганилиб, тўлиқ назоратга олиш ва коррекцион босқичларини белгилаш мумкин. Бунинг учун, аввало, ёшларнинг ўзини-ўзи адекват баҳолай олиши, ўзини-ўзи фаолиятини мувофиқлаштириши, яний ўзини-ўзи ташкил эта олиши ўспирин шахсини ривожлантиришнинг осон кечишига, коррекцион тадбирлар мақсадининг мунтазам амалга оширилишида кўмак бўлади.

Психологик консультация жараёнида ўз-ўзин англаш ишларини ташкил этишда ёшларга, айниқса, амалий психологларга қўйиладиган талаб ҳам катта. Жумладан:

- мураккаб вазиятларда тезкор қарор чиқариш;
- Психологик консультация ишларни ташкил этишда қатъийлик ва изчилликка амал қилиш;
- психологнинг кўз ифодаси, юриш-туриши, кийиниши, мулоқот маданияти, нутқи каби барча сифат ва ҳислатлари идеал тарзда наъмуна бўла олиши лозим.

Олий таълим муассасасидаги психологик консультация муаммоларини самарали бартараф этиш, корекция жараёнининг мазмунини кенгайтириш

ва ёшларни ўзини-ўзи англашида баҳолашнинг ижтимоий - психологик таҳлилини амалга оширмай туриб аниқлаб бўлмайди.

Ўзини-ўзи англаш тушунчасининг детерменантлари жуда кўп ўлчовли ва кўп қирралидир. Шунинг учун ҳам ёшларни ўзини-ўзианглаш даражасини сифат кўрсатгичи хали ўрганилмаган ва ечимини топмаган муаммодир.

Ўзини-ўзи англашнинг мезонлари ва индикаторларини ишлаб чиқиш ҳамда уларни яхлитлаб моделлаштириш орқали психологик консультация ишини сифат кўрсатгичларини белгилашга эришишимиз мумкин.

Ўзини-ўзи англаш тушунчасининг детерменантлари жуда кўп ўлчовли ва кўп қирралидир. Шунинг учун ҳам ёшларни ўзини-ўзианглаш даражасини сифат кўрсатгичи хали ўрганилмаган ва ечимини топмаган муаммодир.

Ўзини-ўзи англашнинг мезонлари ва индикаторларини ишлаб чиқиш ҳамда уларни яхлитлаб моделлаштириш орқали психологик консультация ишини сифат кўрсатгичига эришишимиз мумкин. Бунинг учун шахсни ўзини-ўзи англаганлигини баҳолашнинг миллий ва замонавий хусусиятларини инобатга олган ҳолда аниқ параметрларни белгилаб олишимиз зарур. Амалий психологик ишларининг, хусусан психокоррекциянинг самарадорлигини ривожлантириш анча мураккаб бўлган кўплаб сифат ва фазилатларни ёшларда қарор топтириш орқали намоён бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Васи́ла Каримова Психология, О'қув ва методик қо'лланмалар, Дарсликлар ТОШКЕНТ 2012
2. КАРИМОВА Васи́ла Маманосировна, ҲАЙИТОВ Ойбек Эшбоевич, АКРАМОВА Феруза Акмаловна, ЛУТФУЛЛАЕВА Нигора Халимбаевна "ПСИХОЛОГИЯ" О'збекистон Республикаси Олий ва о'рта-махсус, касб-хунар та'лими о'қув-методик бирлашмалар фаолиятини Мувофиқлаштирувчи Кенгаш томонидан нопедагогик ва нопсихологик олий о'қув юртлари талабалари учун дарслик сифатида тавсия этилган ТОШКЕНТ-2007
3. И.Исмоилова, Н.Абдуллаева "Ижтимоий психология" Ўқув қўлланма Тошкент-2013